

HOZIRDA ISHLAB CHIQRILAYOTGAN SHAXSIY KOMPYUTERLARNING PROTSESSORLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI

Abdiraimova Zulxumor G'ofur qizi¹, Annaqulova Habiba Oybekovna¹

¹Kompyuter injiniringi kafedrası o'qituvchisi, Toshkent amaliy fanlar universiteti,
Gavhar ko'chasi. 1, Toshkent 100149, O'zbekiston

²KI2201U03-guruh talabasi, Toshkent amaliy fanlar universiteti,
Gavhar ko'chasi. 1, Toshkent 100149, O'zbekiston
z_abdiraimova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13358488>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirda ishlab chiqarilayotgan shaxsiy kompyuterlarning protsessorlari turlari va xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Byudjet protsessorlari, O'rtacha narxdagi protsessorlar, Eng yaxshi protsessorlar, AMD, INTEL, texnik jarayon, socket, kesh xotirasi.

1 KIRISH

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng, rivojlanishning yangi bosqichiga ko'tarildi. Shu borada zamonaviy kompyuter texnologiyalarning ishlab chiqarishga, iqtisodga, biznesga, va o'qitish jarayonlarga tatbiqi tobora kengaymoqda. Har bir inson o'z faoliyatida kompyuterlardan unumli foydalana bilishi zarur bo'lib qoldi. Men quyida zamonoviy kompyuterlarning sinflari, tarkibi va imkoniyatlari haqidagi ma'lumotlarga to'xtalib o'taman.

Dastlabki EHMlarning yaratilishi davrida, mashhur matematik Jon fon Neyman 1945-yildayoq kompyuter qurilmalari ma'lumotlarni qayta ishlash uchun qanday tarzda universal va maqbul bo'lishi kerakligini aytib o'tgan edi. Shu bois kompyuter tuzilishining asoslari fon Neyman printsipli deb yuritiladi. Deyarli barcha zamonaviy kompyuterlar mazkur printsipl asosida ishlaydi. Fon Neyman printsipliga ko'ra kompyuter quyidagi qismlardan tashkil topgan bo'lishi lozim:

Arifmetik- mantiqiy qurilma –arifmetik va mantiqiy amallarni bajaradi.

* Boshqarish qurilmasi - dastur bajarilish jarayonini tashkil qiladi va barcha boshqaruv vazifalarini bajaradi.

* Yodda saqlash qurilmasi yoki joriy xotira – ma'lumot yoki dasturlarni o'zida saqlaydi.

* Tashqi qurilmalar ma'lumotlarni kiritish va chiqarishni taminlaydi. Hisoblash uchun yaratilgan kompyuterlarning imkoniyatlari hozirgi kunda behisob desak adashmayman. Shunday imkoniyatlarga Pentium kompyuterlari ham egadir. Bu kompyuter mashhur International Business Machines Corporation korxonasi mahsulidir.

Shaxsiy kompyuterlarning ommalashishida mikroprotsessorlar ishlab chiqaruvchi intel va MS DOS,

Windows-95, Windows-98, Windows-2000, XR, MS Word, MS Excel va boshqa amaliy dasturlarni yaratgan, hamda rivojlanayotgan Microsoft firmasining munosib ulushi bor. Turli sohalarida qo'llanilish uchun kompyuterlar albatta zamonaviy va kuchli bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun men kompyuter sinflarini ham keltirib o'taman, mavzuning dolzarbligi ham aynan shunda.

2 TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi vaqtda bozorda Intel va AMD kabi yetakchi ishlab chiqaruvchilarning shaxsiy kompyuterlar uchun turli xil protsessorlar mavjud.

Intelning mashhur modellari orasida Core i3, Core i5, Core i7 va Core i9 seriyali protsessorlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Masalan, Intel Core i9 protsessorlari oilasi o'yinlar, video montaj va boshqa og'ir yuklar kabi murakkab vazifalarni bajarish uchun yuqori ishlash va quvvatni taklif etadi. Ushbu protsessorlarning asosiy xususiyatlari yuqori darajadagi ishlash va tezlikni, ko'p sonli yadro va potoklarni, shuningdek Hyper-Threading va Turbo Boost kabi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi.

Zamonaviy kompyuter protsessorlarining umumiy xususiyatlariga ish chastotasi, yadro va potoklar soni, Kesh xotirasi, qo'llab-quvvatlash texnologiyasi va arxitektura kabi parametrlar kiradi. Sizing ehtiyojlaringiz va kompyuterda bajaradigan vazifalaringizga qarab protsessorni tanlash muhimdir.

Protsessor tanlashda kompyuterni ishlashini ko'rsatadigan belgilarga e'tibor qaratish kerak. Bular:

- Har bir yadroning chastotasi.
- Kesh (1,2,3 POG'ONALI)
- Shinaning chastotasi.
- Fizik yadroning soni.

Noutbuk va ish stoli protsessorining farqi nimada. Agar siz noutbuk va ish stoli protsessorlarining texnik xususiyatlarini ko'rib chiqsangiz, ularning parametrlari bir-biriga juda mos kelishini bilib hayron qolasiz. Yadrolar soni, deyarli bir xil chastotalar va ishlashlar prinsipi ham bir xil.

Unda farq nimada?

Oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak: noutbukning protsessori kichik bo'lishi kerak. Ishlab chiqaruvchilar barcha komponentlarni kremniy bo'lagiga mohirlik bilan joylashtirishadi. Joyni tejash uchun noutbuk protsessorlari to'g'ridan-to'g'ri ona plataga o'rnatiladi, ularni almashtirish mumkin emas. Ammo ish stoli protsessorlari rozetkaga kiritilgan va agar kerak bo'lsa, ularni almashtirish kerak. Noutbuklar uchun o'rnatilgan video yadroga ega bo'lish juda muhim, shuning uchun bunday protsessorlar ko'pincha gibril bo'lib, grafik va Markaziy protsessorni o'z ichiga oladi. Noutbukga ish stoli kabi kuchli sovetish tizimini o'rnatish mumkin emas. Shu sababli, mobil protsessorlar 25 vattgacha kamroq issiqlik o'tkazuvchanligiga ega. Ish stoli versiyalarida bu esa 10 martadan ko'proq.

Byudjetni hisobga olgan holda protsessorni qanday tanlash mumkin?

Protsessorlar juda qimmat, shuning uchun sotib olishda asosiy mezonlardan biri narx masalasidir. Markaziy protsessorlar turli xil narx segmentlarida taqdim etiladi. **BULAR:**

1. BYUDJET
2. O'RTACHA NARX
3. ENG YAXSHI

Byudjet protsessorlari: zamonaviy standartlarga muvofiq etarli narx va yaxshi ishlashni birlashtiradi. Ushbu turkumda to'rt yadroli, 65 Vt issiqlik chiqaradigan va qabul qilinadigan ish chastotasiga ega gibril bo'lmagan versiyalarni izlashga arziydi.

O'rtacha narxdagi protsessorlar: jadvallar va matnlar bilan ishlashga va og'irroq dasturlarni ochishga imkon beradi. Ular hatto onlayn o'yinlar va 3D grafikalar yaratish uchun ham mos keladi. Ushbu turkumda olti yadroli va 95 Vt issiqlik chiqaradigan modellarni izlashga arziydi.

Eng yaxshi protsessorlar: video kontent yaratishdan tortib zamonaviy video o'yinlarga bo'lgan har qanday vazifani o'z zimmlariga oladilar. Bu erda 12 yadroli va 24 ta ip bilan mustahkamlangan versiyalarga alohida e'tibor berilishi kerak. Ammo bu holda issiqlik tarqalishi aniq yuqori bo'ladi (105 Vt).

Hozirda Mashhur protsessor ishlab chiqaruvchi Amerikaning Intel va amd kompaniyalari tomonidan yillar davomida takomillashtirib kelayotgan protsessorlaridan bir nechtasini ko'rib o'tamiz.

AMD

A-seriyali va Athlon – asosiy darajadagi kompyuterlar uchun.

Ryzen Threadripper-bu katta kuchga muhtoj bo'lgan mutaxassislar uchun.

Ryzen – haqiqiy geymerlar va raqamli kontent ishlab chiquvchilar uchun.

INTEL

Celeron – bu uy va ofis uchun mos bo'lgan arzon protsessorlar.

Pentium-bu beshinchi avlod protsessorlarining arzon liniyasi. Core-bu turli xil versiyalarga ega bo'lgan eski toifadagi protsessorlar. Core i3-asosiy darajadagi o'yin va multimedia kompyuterlari uchun. Core i5 – ko'proq quvvatga ega o'yin tizimlari uchun.

Core i7 va Core i9-bu haqiqiy o'yinchilar va qiyin muammolarni hal qiladigan mutaxassislar uchun.

TEXNIK JARAYON

Jarayon protsessorni tanlashda texnologik jarayonni hisobga olish kerak. Ushbu atama protsessor ishlab chiqariladigan texnologiya deb ataladi. Tranzistorlarning o'lchamlari, protsessorning ichki davrlari va elementlar orasidagi masofa unga bog'liq. Bundan tashqari, uskunalarning qanchalik salqin bo'lsa va yaratish texnologiyasi zamonaviyroq bo'lsa, shuncha ko'p tarkibiy qismlarni maydon birligiga joylashtirish mumkin. Amaldagi texnologik jarayon modelning texnik xususiyatlariga, ayniqsa energiya sarfi va issiqlik ishlab chiqarishga ta'sir qiladi. Jarayon qanchalik nozik bo'lsa, protsessor shunchalik tejamkor energiya sarflaydi va kamroq issiqlik hosil qiladi.

Zamonaviy protsessorlar 7 dan 14 nm gacha bo'lgan jarayon orqali ishlab chiqariladi.

Bu yerda bitta qoida bor: raqam qancha kichik bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi.

SOKET

Soket protsessorni qanday tanlashni bilmoqchimisiz?

ONA PLATADA qaysi ulagich (rozetka) borligini aniqlang.

Soket-bu protsessor o'rnatilgan ONA PLATADAGI rozetka. Protsektorlarning ayrim navlari rozetkalarining ayrim turlariga mos keladi. Adapterlar mavjud emas, shuning uchun xato bilan muammoni oddiy usul bilan hal qilish mumkin bo'lmaydi. Siz kerakli rozetka bilan yangi bir-biriga to'g'ri keladigan taxta sotib olishingiz kerak bo'ladi. Endi sotuvda turli xil rozetkalarga ega taxtalar mavjud.

YADROLAR SONI

Protsessorni tanlash uchun siz zamonaviy protsessorlar ko'p yadroli ekanligini bilishingiz kerak. Yadrolar soni ikkita dan 32 gacha. Ikki yoki undan ortiq yadroli protsessor yukni hisoblash markazlari o'rtasida taqsimlaydi va qurilmaning ishlashi oshadi. Bu

foydalanuvchiga og'irroq videolarni o'rnatish va video o'yinlarni o'ynash kabi murakkab muammolarni hal qilish imkonini beradi – protsessor sekinlashmaydi yoki muzlamaydi. Ammo amalda bu unchalik oson emas. Tizimning ishlashiga boshqa texnik parametrlar ham ta'sir qiladi, masalan, soat tezligi, arxitektura, ishlatiladigan dasturiy ta'minot. Shuning uchun, to'rt yadroli protsessor har doim ikki yadroli protsessor dan kuchliroq va chaqqonroq bo'ladi deb o'ylamang. Protsessorni tanlashda quyidagi «qoidalar» ni hisobga olishni tavsiya etamiz: ikkita yadro bunday variantlar oddiy muammolarni hal qilish uchun javob beradi: matnlar, jadvallar va taqdimotlar bilan ishlash, video tomosha qilish va treklarni tinglash. To'rt-olti yadro shunga o'xshash protsessorlar o'yin o'ynash va grafikalar bilan ishlash uchun ishlatiladi. Sakkiz yadrodan geymerlar uchun kuchli kompyuterlarni, shuningdek, professionallar uchun qurilmalarni – video va ovozni qayta ishlash uchun foydalaniladi.

POTOKLAR SONI

Potok -bu ma'lumotlarni qayta ishlash uchun mas'ul bo'lgan yadroning bir qismi. Bu resurslarni taqsimlash va Markaziy protsessorning ish faoliyatini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi. Multithreading tufayli har bir yadro ikkita ma'lumot oqimini boshqarishi mumkin. Pentium, Core, Ryzen liniyalaridagi turli xil protsessorlar ushbu parametr bilan maqtanishlari mumkin. Keyin protsessorni qanday tanlash kerak? Kamroq yadroli, ammo ko'p sonli POTOKlar bilan versiyani sotib olish yaxshiroqdir.

Masalan, to'rt yadroli Core I3-10400-u sakkizta POTOKga ega.

Barcha geymerlar e'tibor berishlari kerak BO'LGAN ko'p tarmoqli modellarga : Intel Core i5, Intel Core i7, AMD Ryzen5 va Risen 7.

SOAT TEZLIGI.

Ushbu atama Markaziy protsessor bir soniyada bajaradigan operatsiyalar sonini anglatadi. Soat chastotasi qanchalik katta bo'lsa, qurilma shunchalik samarali bo'ladi. Ushbu xususiyatga ko'ra, barcha protsessorlarni bir nechta toifalarga bo'lish mumkin: 3 Gigagertsgacha oddiy muammolarni hal qilish va ofis dasturlarida ishlash uchun byudjet versiyalari. 3 dan 4 Gigagertsgacha ish, video o'yinlar va o'yin-kulgi uchun mos bo'lgan universal protsessorlar. Eng yaxshi dasturiy ta'minot va og'ir o'yinlar bilan ishlash uchun 4 Gigagertsdan ortiq modellar.

KESH XOTIRASI

Protsessorni tanlashdan oldin Kesh xotirasi nima ekanligini bilish muhimdir. Bu kompyuter xotirasiga kirishning o'rtacha vaqtini qisqartiradi va shu bilan protsessor ish faoliyatini oshiradi. Zamonaviy versiyalarda Kesh ko'p darajali. Uning darajasi

qanchalik baland bo'lsa, uning hajmi shunchalik katta bo'ladi va tezligi shunchalik past bo'ladi. Natijada, 11 operativ xotirasi Markaziy protsessorning so'rovlariga tezroq javob beradi, ammo uning hajmi L2 va L3 ga qaraganda kamroq.

QUVVAT SARFI

Protsessorni tanlashda quvvat sarfi muhim mezon bo'lib qolmoqda. Yadrolar qancha ko'p bo'lsa va soat tezligi qancha yuqori bo'lsa, shuncha ko'p energiya sarflanadi. Bundan tashqari, quvvat sarfi jarayonga bog'liq. Qurilma qanchalik nozik bo'lsa, u shunchalik kam quvvat sarflaydi. Parametr vatt bilan o'lchanadi va maksimal protsessor yukida qancha energiya sarflanishini ko'rsatadi. Byudjet versiyalarida quvvat sarfi 45 Vt, yuqori versiyalarda esa 125 Vt bo'lishi mumkin.

ISSIQLIK TARQALISHI

Protsessor quvvati oshgani sayin, ish paytida hosil bo'lgan issiqlik ham oshadi. Bundan tashqari, ushbu parametr yuk ortishi bilan ortadi. Shunday qilib, protsessor muvaffaqiyatli sovutishga muhtoj. Issiqlik ishlab chiqarish eng katta energiya iste'moliga teng, u Vt bilan o'lchanadi. Issiqlik ishlab chiqarish qanchalik yuqori bo'lsa, shunchalik kuchli sovutgichni sotib olish kerak bo'ladi.

O'RNATILGAN VIDEO YADRO

Agar Markaziy protsessor video yadro bilan jihozlangan bo'lsa, unda siz video kartani sotib olishda tejashingiz mumkin. Ushbu echim gibriddir deb ataladi-u Markaziy va grafik protsessorlarni birlashtiradi. Ammo shuni bilish kerakki, bunday model faqat oddiy vazifalar uchun mos keladi, masalan, «engil» o'yinlar, video tomosha qilish va ofis dasturlari bilan ishlash. Agar siz zamonaviy video o'yinlarni o'ynashni va «og'ir» dasturlarda ishlashni istasangiz, diskret video kartani sotib olishingiz kerak bo'ladi.

Qo'llab-quvvatlanadigan RAM.

Protsessorni tanlashda qo'llab-quvvatlanadigan Ramga e'tibor berish muhimdir. Agar siz qo'shimcha xotira modullarini sotib olishga qaror qilsangiz, avval protsessoringiz ularning chastotasini qo'llab-quvvatlashiga ishonch hosil qiling. Agar protsessor maksimal 3200 MGts ni qo'llab-quvvatlasa, 3800 MGts chastotali RAM chiziqlarini sotib olish befoyda.

Bundan tashqari, protsessorni tanlashda maqsadni hisobga olish kerak. Umuman olganda, kompyuterlar ishlaydigan va o'ynaladigan. Ammo birinchisiga oddiy protsessor kifoya qiladi, ikkinchisiga esa kuchli flagman modeli mos keladi, deb aniq aytish mumkin emas. Ofis kompyuterlari raqamli tarkibni ishlab chiqish uchun, o'yin kompyuterlari esa filmlar va oddiy o'yinlarni tomosha qilish uchun kerak. Shunga ko'ra, turli xil

kompyuterlar va turli foydalanuvchilar turli xil protsessorlarga muhtoj.

Ofis va uy uchun mos keluvchi protsessorlar: Intel Celeron; Intel Pentium; AMD Athlon; AMD Ryzen.

Ofis va murakkablikdagi noyob vazifalar uchun quyidagi satrlar mos keladi: Intel Core i3;

Murakkab vazifalar uchun, masalan, videoni tahrirlash, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va 3D renderlash uchun quyidagi satrlar mos keladi:

- Intel Core i9;

-AMD TR4.

Video o'yinlar uchun mos chiziqlar:

-AMD FX;

-AMD Ryzen.

Protsessorni overclock qilish

Unumdorligi oshishi mumkin bo'lgan protsessorlar endi sotuvda mavjud. Buning uchun ular ochiq yoki qulfdan chiqarilgan multiplikatorga ega bo'lishi kerak. Hosildorlikni oshirish jarayoni overclocking deb ataladi va BIOS interfeysi yoki kompyuter sozlamalarini tartibga soluvchi dastur orqali amalga oshiriladi. Ammo unumdorlikni oqilona oshirish kerak. Aks holda bu haddan tashqari qizib ketishiga va butun tizimga zarar etkazishi mumkin.

Eng yaxshi CPU modellari bugungi kunda uy va ofis uchun eng yaxshi arzon protsessorlar orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

-AMD Athlon 3000G

-Intel Core i3 – 9100f

-Intel Pentium Gold G5420

3 MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Hozirda ishlab chiqarilayotgan shaxsiy kompyuterlarning protsessorlari va ularning xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar tez-tez yangilanib borayotgan sohalar hisoblanadi. Shu sababli, boshqa bir necha yillik adabiyotlar tahlil qilinsa ham, yangi ma'lumotlar kelib chiqishi mumkin. Lekin 2021-yilning oxirgi holatiga asoslangan holda, quyidagi adabiyotlardan bir qancha yaxshi ma'lumotlar olishingiz mumkin:

"Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface" - David A. Patterson va John L. Hennessy tomonidan yozilgan bu kitob kompyuterlar va ularning tuzilishi, protsessorlar, xotira tizimi, kompyuter tarmoqlari va boshqa muhim tizimlar haqida tafsilotli ma'lumotlar beradi. Kitobda, shaxsiy kompyuterlarning protsessorlarining arxitekturasini, xususiyatlari va ularning ishlash prinsiplari haqida tahlil qilinadi.

"Modern Processor Design: Fundamentals of Superscalar Processors" - John Paul Shen va Mikko H.

Lipasti tomonidan yozilgan bu kitobda, shaxsiy kompyuterlarning protsessorlarining so'nggi taraqqiyotlari va superskalyar protsessorlar tizimi haqida ma'lumot beriladi. Kitobda, protsessorlarning ishlash prinsiplari, instruksiyalar ketma-ketligi, instruksiyalar birlashmasi va boshqa muhim tizimlar tahlil qilinadi.

"Computer Architecture: A Quantitative Approach" - John L. Hennessy va David A. Patterson tomonidan yozilgan bu kitobda kompyuter arxitekturasini, protsessorlarning ishlash prinsiplari, xotira tizimi va tuzilishi haqida tafsilotli ma'lumotlar beriladi. Kitobda, kompyuterlarning protsessorlari va ularning muhim xususiyatlari, tizimlararo aloqalar va kompyuterlarning ishlash sifati haqida tahlil qilinadi.

"Microprocessor Architecture, Programming, and Applications with the 8085" - Ramesh S. Gaonkar tomonidan yozilgan bu kitob klassik mikroprotsessorlarning arxitekturasini, dasturlash va dasturlar bilan ishlash haqida ma'lumotlar beradi. Kitobda, shaxsiy kompyuterlarning mikroprotsessorlari va ularning ishlash prinsiplari, instruksiyalar va dasturlash tili haqida tafsilotli tahlil qilinadi.

"Computer Architecture: Concepts and Evolution" - Gerrit A. Blaauw va Frederick P. Brooks Jr. tomonidan yozilgan bu kitob kompyuter arxitekturasini tarixini va rivojlanishini tahlil qiladi. Kitobda, protsessorlar, xotira tizimi, kompyuter interfeysi va boshqa muhim tizimlar haqida ma'lumotlar beriladi.

Bu adabiyotlar shaxsiy kompyuterlarning protsessorlarini va ularning xususiyatlarini tahlil qilishda yordam beradigan muhim asarlar hisoblanadi. Ulardan o'rganish, protsessorlarning arxitekturasini, ishlash prinsiplari va ularning muhim xususiyatlari haqida keng ma'lumot olishingizga imkon beradi.

4 TAHLIL VA NATIJALAR

Demak, protsessorni qanday tanlash kerak?

Narx va ishlash o'rtasidagi kelishuvni topish uchun byudjet va shaxsiy talablarni hisobga oling. Ehtimol, protsessorni oldingi qatordan kamroq yadro bilan olish kerak, ammo ko'p tarmoqli xususiyatga ega, shaxsiy imtiyozlarni hisobga olgan holda ishlab chiqaruvchini tanlang. Intel protsessorlari yaxshilangan ishlashga ega, AMD mahsulotlari esa arzonroq. Protessor va ona plata ulagichlari o'xshash bo'lishi kerak. Yadrolar soni va soat tezligi oshgani sayin protsessorning ishlashi ham oshadi. Oddiy vazifalar uchun ikki-to'rt yadroli va 3,5 Gigagertsgacha chastotali model mos keladi. O'rtacha murakkablikdagi muammolarni hal qilish uchun siz to'rtadan sakkiztagacha yadroli va taxminan 4 gigagertslilik chastotali versiyadan foydalanishingiz kerak. Ishlab

chiquvchilar va geymerlar uchun yanada kuchli protsessorlar talab qilinadi. Multithreading xususiyati protsessorning ish faoliyatini oshiradi. Potoklar qancha ko'p bo'lsa, ish tezligi shunchalik yuqori bo'ladi. Integratsiyalashgan video yadro video kartani almashtiradi, ammo bunday protsessor faqat oddiy foydalanuvchilar uchun mos keladi. Sovutgichni tanlashda issiqlik ishlab chiqarishni hisobga olish kerak. Buning uchun sovutgich va protsessorning TDP-ni taqqoslang va Marj bilan elementni oling (koeffitsient 1,5). Protsessorning sifati va texnik xususiyatlari kompyuterning tezligiga, uning ishlashiga ta'sir qiladi. Agar siz protsessori tanlashga e'tibor bermasangiz, u holda qurilma doimiy ravishda muzlaydi, dasturlarni asta-sekin ochadi. Ish va dam olish paytida noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun Markaziy protsessori sotib olishga oqilona yondashish kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bu mavzu juda qiziqarli va dolzarb, chunki har bir odam mikroelementlardan, shu jumladan mikroprotsessorlardan iborat turli xil qurilmalardan foydalanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, mikroprotsessorlar singari kichik mikroelektronik qurilmalar ortida katta imkoniyatlar va istiqbollarni ochib beradigan buyuk kelajak turibdi. Umid qilamizki, ular insoniyat manfaatini uchun ishlatiladi va mikroelektronika evolyutsiyasini kashf qilishning yangi usullarini ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] M.Aripov, M.Muhammadiyev. Informatika, informasion texnologiyalar. Darslik. T.: TDYuI, 2004 y.
- [2] Sattorov A. Informatika va axborot texnologiyalari. Darslik. T.: "O'qituvchi", 2011 y.
- [3] Skott Myuller. Kompyuterni modernizatsiya qilish va ta'mirlash, 18-nashr. : Per. ingliz tilidan – M.: MChJ "I.D. Uilyams, 2009. – 1280 b.
- [4] Evseev G.A., Simonovich S.V. Kompyuteringizni biling - Diagnostika, modernizatsiya, konfiguratsiya. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2003. – 480 b.
- [5] Muraxovskiy V.I. Zamonaviy kompyuterni yig'ish, sozlash, yangilash. Ed. 2-chi, kengaytirilgan va qayta ko'rib chiqilgan. "DESS COM", 2000. – 288 b. M.:
- [6] Guk M.Yu. IBM PC apparati. Entsiklopediya. 3-chi. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2006. – 1072 b.